

Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerine Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler

Difficulties Encountered by Classroom Teachers in the Process of Teaching Turkish First Literacy to Foreign Primary School Students

Gökhan Yılmaz¹ Mustafa Hilmi Dişbudak² Mustafa Yavanoğlu³ Ramazan Diri⁴ Ayhan Çabuk⁵

¹ Okul müdürü, Ankara Türkiye

² Öğretmen, Namık Kemal Lisesi, İzmir, Türkiye

³ Okul müdürü, Piraziz Anadolu Lisesi, Giresun, Türkiye

⁴ Okul müdürü, Şehit İshak Öztürk İlkokulu, Orcid No 0009-0006-7319-5461, Ankara, Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, Yaylapınar Ortaokulu, Orcid No 0009-0008-7191-0411, Konya, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Görev gücünü hazırlamak için nitel yöntemler kullanıldı. Araştırmada nesnel ve eleştirel örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 34 sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Araştırmada yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerinin Türkçe ilk okuma yazma öğretirken hazırlık aşamasında karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre özellikle öğrencilerin Türkçe bilmemeleri ve iletişim problemleri yaşamaları nedeniyle hazırlık aşamasında problemler yaşadıkları ifade edilmiştir. Alfabenin farklı olması ve telaffuz sorunları hazırlık aşamasındaki zorluklar arasında yer almaktadır. Yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerine yönelik olarak sesi hissetme tanıma ve ayırt etmeye ilişkin yaşamış olunan güçlükleri incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin telaffuz zorluğu yaşadıkları ve ses ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca tekrar etme sorununun olması nedeniyle öğrenmede problemler yaşanmaktadır. İlkokula başlayan okuma yazma bilmeyen çocuklar için çeşitli maddi desteklere ve ek planlamalara ihtiyaç olduğunu ancak bu uygulamaları tam olarak hayata geçiremediklerini söylenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlk Okuma Yazma, Türkçe, Yabancı Uyruklu Öğrenci

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the difficulties that classroom teachers encounter in the process of teaching Turkish first reading and writing to foreign primary school students. Qualitative research method was used in this study. Qualitative methods were used to prepare the task force. Objective and critical sampling method was used in the research. In the research, 34 classroom teachers were interviewed. Interview technique, one of the qualitative data collection methods, was used in the research. Data was collected online via Google Forms. In the research, the problems encountered by foreign primary school students during the preparation phase while teaching first reading and writing in Turkish were examined. According to the teachers' opinions, it was stated that the students had problems in the preparation phase, especially because they did not know Turkish and had communication problems. Different alphabets and pronunciation problems are among the difficulties in the preparation phase. The difficulties experienced by foreign primary school students regarding feeling, recognizing and distinguishing sounds were examined. Accordingly, it was stated that the students had difficulty in pronunciation and had problems with the sound. In addition, there are problems in learning due to the problem of repetition. It is said that there is a need for various financial supports and additional planning for illiterate children starting primary school, but they have not been able to fully implement these practices.

Keywords: First Literacy, Turkish, Foreign Student

GİRİŞ

Problem

Okumak ve yazmak insan hayatında her zaman önemli bir yer tutmuş; bunlar bugün ve gelecekte alakalı kalacak temel becerilerdir. Bu değerli okuryazarlık becerilerine duyulan ihtiyaç bireylerin dünyasında; bilim, sanat, eğitim, kültür, teknoloji ve siyaset alanlarındaki gelişmelerle artan bilgi birikimi temelinde bunun günümüz ve gelecek yüzyıllarda da devam etmesi kaçınılmazdır.

Citation: Yılmaz, G., Dişbudak, M.H., Yavanoğlu, M., Diri, R. & Çabuk, A. (2024), "Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Uyruklu İlkokul Öğrencilerine Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler", International QMX Journal, 3(2), 1056-1074. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Dört temel dil becerisinin iki ayrı dalı olan okuma ve yazma; Dünyadaki eğitim sistemlerinin temelinde yer alan temel yeterliliklerden biri olduğu söylenebilir. Bu beceriler; insan bilgi ve tecrübesinin gelecek nesillere aktarılmasına hizmet ederken, mevcut nesiller arasında etkin ve değerli bir iletişim aracı olma niteliğine de sahiptir (Öz, 1999). Bu özelliklerinden dolayı okuryazarlığın nesiller arası etkileşimi ve iletişimi sağlayan zincirde önemli bir halka olduğunu söyleyebiliriz. İlkokul birinci sınıfa girerken temel koşul okuryazarlık becerilerini kazanmaktır. Okuryazarlık becerilerini edinme sürecinde erken okuryazarlık dersleri; ilkokulda başlayan, okul hayatı için gerekli olan ve sadece Türkçe derslerinde değil diğer tüm derslerde başarılı olmanın ön koşulu olan bir eğitim ölçüsüdür (Göçer, 2016). Bu etkinlikler sonucunda öğrenciler okuma etkinliklerini akıcı bir şekilde gerçekleştirebilmeli, okuduklarını anlayabilmeli, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak tam ve doğru bir şekilde ifade edebilmelidir.

Okuma becerileri; eğitim, sosyal, politik ve kişisel gibi belirli değerleri bünyesinde barındırır. Bu becerinin kazanılması, bireyin hem rutin yaşamında hem de kişilik gelişiminde önemli kabul edilmektedir. Bireyin duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan bu yetenek, medyanın uygun ve anlamlı düzeyde kalmasına yardımcı olurken, bireyin siyasal katılım düzeyini de etkilemektedir (Akyol, 2018). Okuyan ve çevresindeki olay ya da durumların farkına varan insan, siyasal ve toplumsal pek çok konuyu değerlendirme becerisi kazanır. Bu bireyi değerlendirme yeteneği, eleştirel bir bakış açısının da temelini oluşturur. Eleştirel anlayan, düşünen ve okuyanlar, toplumsal hayatın gidişatından siyasi kararları etkilemeye ve yönlendirmeye kadar pek çok alanda söz sahibi olabilmektedir.

Temel okuryazarlık öğretimi süreci sadece okuryazarlık becerilerini kazandırmayı amaçlamaz; ayrıca düşünme, kavrama, sıralama, sorgulama, sınıflandırma, ilişkilendirme, çıkarım, yorumlama, analiz-sentez, problem çözme ve değerlendirme gibi bilişsel etkinlikleri geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca dili etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma ve karar verme gibi temel becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır (MEB, 2019). Ayrıca okuryazarlık becerilerine sahip, işlevsel okuma, yorumlama, neden-sonuç ilişkileri kurma, sözlü ve yazılı anlatım ve en önemlisi yaşlanma ve hızlı otomasyon ile okuma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi onları bir yaşam tarzı haline getirmekte ve ihtiyaç yaratabilmektedir. Bu hedeflere ulaşanların hayatlarının birçok bölümünü deneyimledikleri, özellikle akademik hayatlarında başarılı ve mutlu oldukları söylenebilir (Göçer, 2016).

Çocukların farklı öğrenebilmeleri için duyarlılıkları hedef konu ile ilgili olmalıdır. Aynı zamanda çocukların aktif meraklarını gidermek, uygun ortam yaratmak, uygun ve bol uyaran sağlamak onların deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur (Uyanık ve Alisinanoğlu, 2016). Bunlar çocukların akademik becerilerinin temelini oluşturduğu deneyimlerden bazılarıdır. Değişen eğitim anlayışı ile çocuklar temel okul becerilerini daha erken ve daha kolay kazanabilmektedir. Temel akademik becerilerin dil, okuryazarlık ve matematik becerileri olduğu söylenmiştir. Okuryazarlık, okuma ve yazma becerilerini ve bunların temelini oluşturan başlangıç becerilerini içerir. Çocuklar, erken okuryazarlık olarak da bilinen birçok farklı ön okuryazarlık becerisi kazanırlar. Bunlar; fonetik farkındalık, harf bilgisi, yazı farkındalığı, kelime bilgisi, sözlü dil becerileri olarak belirlenmiştir (Karaman, 2015)

Çocukların günlük hayatlarındaki deneyimleri erken okuryazar olmalarını önemli ölçüde desteklemektedir (Karaman, 2015). Erken okuryazarlık, çevresel koşullar, materyal desteği, yetişkin duyarlılığı ve uygun etkinliklerle gelişir (Ergül vd.,2017). Şarkı söylemek ve tekerlemeler, hikâyeler ve atasözleri dinlemek, kelimeleri ve sesleri tanımak, basit karalamalar yapmak, çizgiler çizmek ve kalem tutmak çocukların okuryazarlık becerilerinin temel taşlarıdır (Girolametto vd.,2007).

Okuryazarlık araçlarının bulunduğu ortamlarda sıklıkla yazılı ve basılı belgelere maruz kalan çocuklar, önce okuryazarlığı deneyimler. 2 yaş civarındaki çocukların kendilerine gösterilen resimlere odaklandıkları, resimleri dinledikleri ve olayları hatırladıkları gözlemlenmiştir. Bu davranışlar erken okuryazarlığı oluşturur. Bu, çocukların erken okuryazarlık becerilerini çok erken yaşlardan itibaren kazandıklarını göstermektedir (Lally, 2010).

Doğumdan örgün eğitime kadar zengin bir teşvik ve çevre ile okuryazarlık becerileri daha kolay ve hızlı bir şekilde kazanılır. Çocukların informal okuryazarlık tecrübeleri, ilkokulun ilk başlarında gelişimlerine ve akademik performanslarına yansımaktadır (Erkan ve Kırcı, 2010).

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okuryazarlığın gerekliliğini ve gerçek hayatla ilişkisini anlamaları, okuryazarlığa ve okula karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri, okuryazarlık bilincini ve şevkini artırmaları önemlidir. Bu doğrultuda öğretmenler çocuklarla işbirliği yapmalıdır. Okul öncesi eğitimde öğretmenler okuma yazma öğretmeyi amaçlamamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı (2013) programının amacı 'okuma yazma öğretmek' değildir. Programda okuma ve yazma komutu yoktur. Ancak, öğretmenler bir sonraki okul yılında ilkokula başlayan çocuklara daha yoğun bir okuma yazma hazırlık programının parçası olarak okuma yazma öğretebilirler. Aynı zamanda çocukların az sayıda mektup yazmasını, temel okumayı öğrenmesini, akademik yılın sonunda okuryazarlık becerilerini kazanmasını ve böylece bireysel farklılıkları, kişisel ilgi alanları ve çevre koşulları ile ilkokula başlamasını önermektedir (Taşkın, Sak ve Şahin Sak, 2015)

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesidir.

- ✓ Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretirken hazırlık aşamasında karşılaşılan güçlükler nelerdir?
- ✓ Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; sesi hissetme, tanıma ve ayırt etmeye yönelik ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?
- ✓ Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; sesi okuma ve yazmada ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?
- ✓ Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler, cümlelerden metinler oluşturmada ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?
- ✓ Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretirken ilerleme aşamasında karşılaşılan güçlükler nelerdir?
- ✓ Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; bağımsız metin okuma, yazma ve dinleme sürecinde ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?

Araştırmanın Önemi

Okuma ve yazma becerileri, insanların yaşamları boyunca kullandıkları temel becerilerdir. Bu beceriler; Kişinin günlük hayatını bağımsız olarak yönetmesine yardımcı olan, kişisel gelişimine katkıda bulunan, hızla gelişen çağın yeniliklerinden haberdar olan ve bunları hayatına aktaran bir araçtır. Okumak ve yazmak da kişinin akademik hayatını belirler. Bu nedenle okuryazarlık becerilerini etkileyen faktörlerin ve bu becerilerin bir bütün olarak gelişmesinde oynadıkları rolün belirlenmesi önemlidir. Okul öncesi dönemden başlayarak bireyleri okuryazarlık becerilerine hazırlayan etkinlik ve etkinliklerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Ama okumayı ve yazmayı sever. Bireyin eğitim hayatında rol oynayan süreci etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bireylerin erken yaşlardan itibaren temel eğitimin erken dönemlerinde hayata daha iyi hazırlanmalarını ve her iki ilköğretime de hazırlanmalarını sağlar.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okuma

Okuma, yazar ve okuyucu arasındaki etkileşime dayalı, organize bir ortamda, ön bilgileri kullanarak anlama yapma sürecidir (Akyol, 2018). Öz (2001), hecelere ve sonra kelimelere bakma, satırlar dışında onları anlama, harflerle başlama ve onları telaffuz etme süreci olduğunu belirtmektedir. Smith ve Dechant'a göre okuma, kişinin yazılı bir metni anlaması ve yorumlamasıdır. Kişinin söz konusu soruyu yorumlayabilmesi için iki temel beceriye sahip olması gerekir. Bu beceriler, tanıma ve algılama becerileri olarak sınıflandırılır. Tanıma, harflerin ve kelimelerin tanınması anlamına gelir. Tanıma bilişsel bir aktivitedir. Akıcı okumanın temelinde var olan unsurlardan biridir. Bulmak; bilinen kavramları anlamak, organize etmek ve eski bilgilerle ilişkilendirmekle ilgilidir (Dökmen, 1994)

Okuma, yalnızca birincil okuma eğitimi sırasında bir hedeftir. Bir okuma kursunu tamamladıktan sonra, okuma, bireylerin yeni bilgilere ulaşmasını ve yaşamlarına devam etmesini sağlayan bir araçtır. Eğitim

ortamlarında kullanılan materyallerin birçoğu okuma becerisi gerektirmektedir. Bu nedenle okuma, tüm öğrenme programlarının temelini oluşturur (Tekin, 1980).

Okumak zihinde birden ve tek adımda gerçekleşen bir etkinlik değildir. Bilişsel düzeyde algısal yeteneklerin ön planda olduğu ve algılama, hatırlama, ilişkilendirme, yorumlama ve anlama gibi birçok bileşenin etkin rol oynadığı bir süreçtir. Hafıza, dikkat, görsel ve işitsel algı gibi zihinsel sistemler birlikte çalışır (Smith, 1984).

Okumanın temel amacı, anlama yeteneğini anlamak ve geliştirmektir. Bireyler ayrıntıları anlamak ve anlamak için yazılı metinleri okurlar. Okuduğunu anlama yazılı materyali anlamayı ve materyaldeki detayları anlamayı gerektiren ve erken yaşlardan itibaren bireylere kazandırılması gereken temel bir dil becerisidir (Rose vd., 2000). Okuma becerileri; eğitim, sosyal, politik ve kişisel gibi belirli değerleri bünyesinde barındırır. Bu becerinin kazanılması, bireyin hem rutin yaşamında hem de kişilik gelişiminde önemli kabul edilmektedir. Bireyin duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan bu yetenek, medyanın uygun ve anlamlı düzeyde kalmasına yardımcı olurken, bireyin siyasal katılım düzeyini de etkilemektedir (Akyol, 2018). Okuyan ve çevresindeki olay ya da durumların farkına varan insan, siyasal ve toplumsal pek çok konuyu değerlendirme becerisi kazanır. Bu bireyi değerlendirme yeteneği, eleştirel bir bakış açısının da temelini oluşturur.

Bu kadar karmaşık yazımla karşılaştırıldığında, Juel, Griffith ve Gough (1985), fonemik farkındalıktan (yazım-ses bilgisinin yanı sıra) yoksun birinci sınıf çocukların, genellikle fonetik öğelerle ilgisiz görünen yazım hataları yaptığını buldu (örneğin, evet veya wishire olarak yağmur yazıldığından). Çalışmalarındaki çocuklar düşük sosyoekonomik statülü bir bölgede yaşıyorlardı ve Read'in konularından (genellikle düşük sosyoekonomik statülü çocuklar olmayan) farklı bir çocuk popülasyonunu temsil edebilirler. Yağmuru evet diye heceleyen çocuğun, yağmuru rane diye heceleyen çocuk kadar sık yazma faaliyetlerinde bulunmadığı oldukça varsayılabilir.

Basit yazı görüşünün ikinci bileşeni düşüncedir. Fikir, fikir üretme ve düzenleme yeteneğidir. Terim, hem yaratıcı düşüncelerin oluşumunu hem de örgütlenmelerini cümle ve metin yapılarına dahil etmek için geniş ölçüde kullanılır. Daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip çocuk kadar okunmamış olabilecek daha düşük sosyoekonomik statüye sahip çocuğun, daha az hikaye bilgisi ve yaratılışları için daha az fikirle okula gelmesi muhtemeldir.

Okuma ve yazma modellerimiz ilk başta biraz basit görünebilir. Her bileşenin (örneğin, fikir) kendi başına karmaşık olduğu ve birçok alt bileşene ayrılabilmesi kabul edilmelidir. Ancak, her modelin yalnızca iki bileşeni (yani, yazma için yazım ve fikir, okuma için kelime tanıma ve anlama), hem birincil alt düzey beceriyi (yani, yazım veya kelime tanıma) hem de birincil üst düzey beceriyi (yani, fikir veya anlama) karakterize etmek için gerekli görünmektedir.

Zayıf düşük mertebeden süreçler, yüksek mertebeden süreçlerin gelişmesini engelleyebilir. Daha düşük mertebeden yazım süreci biraz otomatik olana kadar—en azından yüksek frekanslı kelimelerden oluşan bir külliyyat için—yazarın dikkati daha yüksek mertebeden oluşturma süreçlerinden yönlendirilebilir. Okurken dikkatin tam olarak kavrayışa odaklanması için kelimelerin otomatik olarak daha düşük düzeyde işlenmesinin geliştirilmesi de gerekebilir. Erken etkili kelime tanımanın, ters sırada olduğundan daha iyi anlaşılmasına yol açtığı açıktır (Lesgold, Resnick ve Hammond, 1985).

Yazma

Yazma, fikirlerin aktarımı için gerekli olan sembolleri üretme yeteneği iken, psikomotor ve algısal yönü yüksek bir davranış olarak tanımlanmaktadır (Bay, 2008). Akyol (2018) yazımın, fikirleri ifade etmek için gerekli olan sembol ve işaretlerin motor üretimi olduğunu belirtmektedir. Güneş (2007)'e yapılandırılmış bilgilerin beyne yazılması süreci olarak tanımlanır.

Yazma becerisi öncelikle psiko - motivasyonel bir davranıştır. Bu yetenek öğrencilerin küçük kaslarının gelişimi ile orantılı olarak gelişme gösterir. Yetkin yazma becerilerinin oluşumu okul öncesi dönemde yazmaya hazırlık ile ilgilidir. Erken yaşta yapılan hazırlık ve çizim çalışmaları, kişinin daha iyi kas geliştirmesine yardımcı olacağı gibi, kişinin yazı yazmak için gereken olgunluğa ulaşmasına da yardımcı olacaktır. Dilin neredeyse yalnızca doğrudan (yani araçsal) iletişim için kullanıldığı evlerden gelen çocuklar, kitaplarda ve okulda iletişimin bağlamdan arındırılmış doğasında zorluk çekebilirler. Öte yandan, salt kavramsal tartışmalar için kullanılan dili okuyarak, duyarak ya da diğer soyut bağlamlarda

bağımsızlaştırılmış dili deneyimleyen çocuklar, sınıflarda kullanılan dile göre daha iyi hazırlanırlar. Bu tür çocukların ayrıca hikaye yapılarına ve karmaşık sözdizimine aşina olmaları ve daha zengin kelime dağarcığına sahip olmaları ve kitapları okumayı (dinlemenin yanı sıra) anlamayı teşvik edecek kavramlar geliştirmeleri muhtemeldir. Azınlık ve düşük sosyoekonomik statüye sahip çocukların bağlamdan arındırılmış dil konusunda geniş deneyime sahip olmadıklarını gösteren kanıtlar vardır. Standart testlerle ölçüldüğü gibi, araştırmamdaki çocuklar hem birinci sınıfın başında hem de sonunda okul dili ve dinleme anlama ortalamasının altındaydı. (Kılıç, 2003).

Yazma bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları olan çok yönlü bir beceridir. Yazmanın bilişsel boyutu, sırayla edinilen bilgi ve duyuların zihinsel olarak işlenmesi ve yorumlanması iken; duyuşsal boyut, yazılı anlatımın akıcılığı, okunabilirliği ve güzelliğini içerir. Yazmanın psikomotor boyutu, kas hareketlerinin koordinasyonunu ve kağıt kalem kullanımını içerir. Yazılı metnin kodunu kırmayı öğrenmek, kısmen kelimelerin anlamsız ve biraz farklı ses dizilerinden (yani fonemlerden) oluştuğunun farkında olmaya bağlıdır. Bu genellikle fonemik farkındalık olarak adlandırılır. Bu gerçekleşme, konuşmayı anlamak veya üretmek için gerekli değildir. Konuşma üretiminde fonemler arasında net bir ayırım yoktur, çünkü bir fonem diğeriyle örtüşür. Ancak, alfabetik bir dilin kodunu çözmeyi öğrenirken fonemik farkındalık gereklidir, çünkü basılı kod çözme, fonemleri grafiklerle (yani ingilizce harfler) eşleştirmeye bağlıdır. Okulda, fonetik eğitimi bu yazışmaları açık hale getirmeye çalışır. Çocuklar birinci sınıfın başında bir miktar fonemik farkındalığa sahip olmadıkça (veya hızla gelişmedikçe) fonetik öğretiminin etkili olmadığını bulmuşlardır. Fonemik farkındalık, üniter, bölünmez bir içgörü veya yetenek değildir. Aksine, çeşitli fonemik kavrayışlar vardır (örneğin, hangisinin akustik sürede daha uzun bir kelime olduğunu yargılayabilmek veya kelimeleri kafiyeli hale getirebilmek, kurbağanın üst üste binen ve soyut da olsa üç ayırt edici sestem oluştuğunu bilmek, /t/ olmadan kedi diyebilmek). Bazı fonemik yetenekler (fonem harmanlama gibi) okumayı öğrenmenin ön koşulu gibi görünürken, diğer yetenekler (fonem silme gibi) okumayı öğrenmenin sonuçları olabilir. Birçok ülkede yürütülen hem deneysel hem de uzunlamasına çalışmalardan, alfabetik dilleri okumayı başarılı bir şekilde öğrenmek için bir tür fonemik farkındalığın gerekli olduğuna dair yakınsak kanıtlar vardır (Köksal, 1999).

Türkçe Öğretim Programının amaçlarından biri de öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve bireylere yazma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmaktır. En genel anlamda öğrencilerden yazma sürecine dikkatli ve sistemli bir şekilde yaklaşmaları, kendi yöntemleriyle açık ve doğru yazmaları beklenir (MEB, 2019). Verilen tanımlardan hareketle yazmanın psikomotor yönü güçlü bir etkinlik olduğu ve amacının duygu ve düşünceleri ifade etmek olduğu söylenebilir. Küçük kasların gelişimi ile yakından bağlantılı olması gereken yazma becerilerinin gelişimini desteklemek için okul öncesi kurumlarda çocukluktan itibaren düzenli olarak öğrenilebilir. Bu çalışmalar evde desteklenebilir. Bireyler kalem tutmayı ve kağıt kullanmayı deneyimleyebilirler. Okumanın Basit Görünümündeki ikinci bileşen anlamadır. Anlama, kelimelerin anlamlarının cümlelere ve metin yapılarına entegre edildiği süreçtir. Konuşma ve yazılı metin arasındaki biçimdeki bazı farklılıklara rağmen, altta yatan tek bir sürecin hem okuma hem de dinlediğini anlama ürettiği görülmektedir. Bu, mükemmel bir kelime tanıma verildiğinde, bir çocuğun yazılı bir metni tam olarak okuyacağı ve kavrayacağı ve eğer konuşulursa metni kavrayacağı anlamına gelir.

Okuma ve Yazma İlişkisi

Üstün bir bilgi türü, pragmatığı içeren meta bilgidir. Araştırmalar, okuma ve yazmanın üstbilişsel ve pragmatik bilgi gerektirdiğini açıkça göstermiştir (Langer, 1986; Shell, Colvin ve Bruning, 1995). Üstbilgi, okuma ve yazmanın işlevleri ve amaçları hakkında bilgi sahibi olmak da dahil olmak üzere çeşitli bilgi alt kategorilerini ifade eder; okuyucuların ve yazarların etkileşime girdiğini bilmek; kişinin kendi anlam oluşturmalarını izlemek (üstbilgi) ve kelime tanımlama veya üretim stratejilerini izlemek; ve kişinin kendi bilgisini izlemek. Okuma ve yazmanın üstbilişsel yönü, başarı beklentileri gibi motivasyonel faktörleri içerir.

İkinci bir tür aşırı bilgi, madde ve içerik hakkındaki alan bilgisidir. Bu, kaynağı ne olursa olsun okuyucuların ve yazarların sahip olduğu tüm bilgi veya farkındalığı ifade eder. Bu kategori, genellikle “dünya bilgisi” veya “ön bilgi” (bir okuyucunun bir metne getirdiği bilgi) olarak adlandırılan şeyi içerir, ancak aynı zamanda bir okuma veya yazma etkileşiminden kaynaklanabilecek bilgileri de içerir. Alan

bilgisi, kelime anlamları ve bağlantılı metin bağlamında oluşturulan anlamlar veya fikirler dahil olmak üzere anlambilim veya anlam alt kategorileriyle ilgilidir.

Üçüncü bir tür aşırı bilgi, evrensel metin nitelikleri hakkındaki bilgidir. Paylaşılan metin bilgisi konuları, okuma-yazma ilişkileri çalışmalarında en büyük araştırma ilgisini çekmiştir. Bu alan, her biri iki veya daha fazla bilgi türüne sahip üç alt kategori içerir. İlk olarak, fonolojik farkındalık, grafem farkındalığı ve morfoloji dahil olmak üzere grafofonik veya mektup ve tanımlama ve nesil vardır. Okuyucular, kelimeleri okumak için harflerle ve fonemlerle nasıl başa çıkacaklarını ve nasıl birleştiklerini öğrenmelidir. Yazarlar da aynı şekilde harfleri ve sesleri doğru heceleyeceklerse öğrenmelidirler. Grafofoniği bilmek için okuyucular ve yazarlar hem fonolojik farkındalık (sözcüklerin içindeki ayrı sözcükleri, sözcük parçalarını ve tek tek fonemleri veya sesleri algılama ve manipüle etme yeteneği) hem de harf şekillerini ve noktalama işaretleri gibi çeşitli tipografik temsilleri algılama ve ayırt etme yeteneği geliştirmelidir.

Metin özniteliklerinin ikinci bir alt kategorisi sözdizimidir: kurallar veya yapılandırma öğeleri ve işlev için programlama (Kellogg, 1994). Okuyucular ve yazarlar, kelimelerin anlamlı sözdizimsel sıralamalarını tanımayı ve üretmeyi ve noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmelidir. Sözdizimsel bilgi sözlü dilden alınabilse de, bazı sözdizimsel yapılar yalnızca metinde yaygın olarak bulunur ve sonuç olarak bunlar okumadan öğrenilmelidir.

Metin özniteliklerinin üçüncü alt kategorisi, öykü gramerleri gibi daha büyük metin parçalarının sözdizimini ve grafikler gibi daha genel metin düzenleme biçimlerini içeren metin biçimi olarak adlandırdığımız başka bir sözdizimi biçimidir (Shanahan, 1984). Bu, resimler ve baskı arasındaki ilişkilerin anlaşılması, yönlülük, metnin yapısal organizasyonu veya paragraf oluşturma, grafiksel yapılandırma vb. Biçimlendirme özellikleri gibi çok çeşitli bilgileri içerir.

Dördüncü tür bir üstün bilgi, okuma ve yazmayı müzakere etmek için prosedürel bilgi ve beceridir (Langer, 1986). Bu, daha önce bahsedilen alanlardan herhangi birinde bilgiye nasıl erişileceğini, kullanılacağını ve üretileceğini bilmenin yanı sıra çeşitli süreçlerin sorunsuz entegrasyonunu başlatma becerisini ifade eder. Prosedürel bilgi, hem ilgili bilgileri bellekten tahmin etme veya hatırlama gibi nispeten otomatik süreçleri hem de tahmin etme, sorgulama veya analogiler bulmaya çalışma gibi kasıtlı stratejileri içerebilir (Kellogg, 1994).

En Popüler Yaklaşımın, belirli bir bilgi alanı içinde okuma ve yazma arasındaki ilişkileri ölçmesi ile. Araştırmacı tipik olarak yazıdan ve okumadan bir değişken seçmiş ve ardından modeli ayırt etmek için bunları istatistiksel olarak birleştirmiştir. Bu nedenle, örneğin araştırmacı, çocukların yazımındaki sözdizimsel karmaşıklık veya kelime dağarcığının karmaşıklığını veya yazımın doğruluğunu ölçebilir. Daha sonra aynı çocuklardan bir miktar okuma ölçüsü alınır. Okuma önlemleri bazen belirli bir kod çözme testi gibi spesifik olmuştur, ancak standartlaştırılmış başarı testi puanları gibi daha sık genelleştirilmiş okuma önlemleri kullanılmıştır. Daha sonra bu iki puan kümesi, iki ölçünün ne kadar yakından bağlantılı olduğunu görmek için ilişkilendirilir.

Bununla birlikte, çoklu okuma ve yazma değişkenlerine daha karmaşık bakışlar alan veya ilişkileri uzunlamasına veya çok dereceli çapraz panel tasarımları yoluyla ele alan bir avuç çalışma yapılmıştır (örneğin, Langer, 1986; Loban, 1976; Shanahan, 1984). Bununla birlikte, bunlarla bile, önlemlerin IQ veya dil yeteneği gibi ortak moderatör değişkenleriyle ilişkili olması her zaman mümkündür. Bu tür değişkenlerin hem okuma hem de yazmada oynadığı merkezi rol ve bunların her ikisiyle de yüksek korelasyonu göz önüne alındığında, etkilerini bir okuma-yazma bağlantısından ayırmaya çalışmak kavramsal olarak pek mantıklı değildir. Bunu yapmak, herhangi bir şeye bağlanmak için çok az güvenilir varyans bırakır ve muhtemelen okuma ve yazma bağlantılarını nasıl en iyi şekilde kullanabileceğine dair yanlış yönlendiren bir resim sağlar. Bu nedenle, korelasyonlar bir tür ilişkinin varlığına işaret eder, ancak kendi başlarına paylaşılan okuma ve yazma bilgisinden pedagojik olarak nasıl yararlanılacağını gösteremezler.

Bu korelasyonları hesaplamamanın amacı genellikle okuma ve yazma arasındaki bağlantının niteliğine göre sıradandır. Ancak, çeşitli çalışmaların, küçük çocukların yazma davranışlarının yeniden okuma başarısına başlamasını sağlamak (Tymms, 1999) veya üniversite öğrencilerinin (Aydelott, 1998) veya yetişkin okuryazarlık öğrencilerinin (Perin, 1998) öğretim ihtiyaçlarının kalıplarını belirlemek gibi daha pratik başka amaçları da olmuştur. Okuma ve yazma arasındaki tutarlı, düşük ila orta dereceli

korelasyonlar nedeniyle, diğerinde sınırlı ölçüde öğretimi tahmin etmek ve planlamak için her ikisinin de önlemlerini kullanmak mümkündür.

Daha karmaşık korelasyonel yaklaşımlar da mümkündür. Shanahan ve Lomax (1986, 1988), alternatif okuma–yazma ilişkileri modellerinin bir dizi LİSREL analizini gerçekleştirdiler. LİSREL, yönlülük gibi konuların dikkate alınmasına izin verir, basit korelasyonel analizlerde engellenen bir şeydir ve çeşitli açıklayıcı modellerin değerlendirilmesini destekler. Bu nedenle, örneğin, ana bağlantıların en iyi şekilde özetlenip özetlenemeyeceğini düşünebildiler. modelinyazıyı etkileyen okuma veya yazmanın okumayı etkilediği bir model. Analizleri, “etkileşimli model” olarak adlandırdıkları şeyin, 500’den fazla çocuk üzerinde aldıkları kapsamlı okuma ve yazma önlemleri koleksiyonuyla en tutarlı olduğunu gösterdi. Etkileşimli modellerinde okuma ve yazma birbirlerini etkileyerek, okuma veya yazmadan kaynaklanan ancak daha sonra genelleştirilen veya diğer sürece yayılan bilgiyle daha dinamik bir ilişki olduğunu öne sürdüler. Ayrıca, belirli ilişki kalıplarının değiştiğini, kelime tanıma–heceleme bağlantılarının nispeten daha önemli olduğunu (varyansın oranı olarak) erken, ancak daha yapısal yönlerin, daha yaşlı veya daha yetkin okuyucularla bir araya gelmesiyle daha yapısal yönlerin değiştiğini buldular. Bununla birlikte, bu model prosedürel veya üstbilişsel ilişkileri dikkate almadı. Etkileşimli modelin daha iyi uyumu göz önüne alındığında, bu araştırmacılar, öğrenmenin en yüksek verimliliğini elde etmek için birlikte olmasa da aynı anda okuma ve yazmayı öğretmenin önemli olduğu sonucuna vardılar.

İkinci bir yaklaşım, okuma ve yazma bilgisinin benzer yönleri ile dış değişkenler arasında var olan ilişki kalıplarını incelemektir. Buradaki fikir, okuma ve yazma ile diğer değişkenler arasındaki ilişki kalıplarını aynıysa, okuma ve yazmanın kendilerinin oldukça benzer olması gerektiğidir. Bu çalışmalar tipik olarak okuma ve yazma (imla dahil) başarısının diğer akademik alanlardaki başarıdan daha yakından ilişkili olduğunu veya öğretim veya sosyal deneyimlerin okuma ve yazmayı benzer şekillerde etkilediğini göstermektedir (Pascarella, Edison, Nora, Hagedorn ve Terenzini, 1998; Wharton-McDonald, Pressley ve Hampton, 1998). Bu tür çalışmalardan da farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin, gözlemin öğrenme üzerindeki etkisine ilişkin yenilikçi bir çalışmada, Couzijn (1999), yazma modellerinin belirli gözlem türlerinin okuma ve yazma üzerinde farklı etkileri olduğunu ve bu tür deneyimlerin okuma becerilerinin biraz daha fazla aktarılmasıyla sonuçlandığını bulmuştur. Yine de farklılıklar küçüktü. Bu tür çalışmaların sonuçları ortak moderatör değişkenlerden de etkilenebilir, ancak hem korelasyonel hem de benzer ilişki kanıtları bir araya getirildiğinde sonuçları daha ikna edicidir.

Son olarak, araştırmacılar deneysel olarak müdahale ederek, her iki süreçte de bir değişiklik yaratma umuduyla okuma veya yazmanın bir yönünü öğrettiler. Örneğin Clarke (1988), birinci sınıf öğrencilerinin icat edilmiş heceleme kullanarak yazdıkları ve kelime tanıma becerilerini geliştirdikleri bir program oluşturdu. Başka bir çalışmada, çocukların kelime tanıma becerilerini artırmak için rehberli yazma etkinlikleri başarıyla kullanılmıştır (Santa & Hoiem, 1999). Yazılı olarak cümle birleştirme faaliyetlerinin cümle düzeyinde (ancak söylem düzeyinde değil) okuduğunu anlamayı geliştirdiği bulunmuştur (Straw & Schreiner, 1982).

Birlikte ele alındığında, bu üç tür çalışma ikna edici sağlarokuma ve yazma arasındaki ilişkilerin doğası farklı yaş veya sınıf seviyelerinde farklı olsa da, ilgili veya ilişkili zihinsel süreçler ve izomorfik bilgi. Aralarındaki en yakın korelasyonlar, öğrenmenin belirli bir gelişim aşamasında özellikle önemli veya en değişken yönleriyle en iyi şekilde özetlenir (okuryazarlık öğreniminin ilk aşamalarında fonolojik–ortografik gelişim gibi). Amerikan eğitiminde tarihsel bir yaklaşım olduğu gibi, okuma geliştirme tamamlanana kadar yazma öğretimini ertelemek yerine birlikte daha etkili veya verimli bir şekilde öğretilbileceğini göstermektedir.

Okuma ve yazmanın birbiriyle yakından ilişkili olması tartışmanın ötesindedir, ancak okuma ve yazma arasındaki bağlantıların mükemmel olmaktan uzak olduğuna dikkat etmek önemlidir. Okuma ve yazma ne kadar bağlantılı olursa olsun, bilişsel olarak da oldukça ayrıdır. Sadece ayrı ayrı öğrenilemezler, aynı zamanda çok sayıda değişkenle bile öğrenilebilirler (Shanahan, 1984), haftada bir okunan ve yazılan paylaşım varyansının miktarı birden fazla bulunmadı.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, bilgi tabanına katkıda bulunmak, konuya özel uygulamalar geliştirmek, bir şeyin değerini belirlemek ve belirli bir sorunu vurgulamak olarak tanımlanmaktadır (Merriam, 2013). Okula dönüş ile ilgili mevcut durumu bilinçli olarak göstermek için bu yöntemin seçilmesinin nedeni öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamasıdır. Öğretmenlerin deneyimlerini veya görüşlerini ifade etmelerine ve olaylara ve durumlara farklı açılardan bakmalarına olanak tanır. Nicel veri toplama araçlarını kullanarak öğretmen görüşünün alınması, öğretmenin araştırmacı ile etkileşiminde ve süreçteki bireysel farklılıkları göz ardı edebilir (Creswell, 2013). Bu nedenle çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bir vaka çalışması, sınırlı bir sistemi, olayı veya kişiyi ayrıntılı olarak açıklar ve inceler. Durum çalışmalarını diğer nitel araştırmalardan ayıran temel özellik sınırlı olmaları ve söz konusu durumun tek bir çerçeve içinde olmasıdır (Creswell, 2013).

Çalışma Grubu

Görev gücünü hazırlamak için nitel yöntemler kullanıldı. Araştırmada nesnel ve eleştirel örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yönteminin temel anlayışı, belirli bir dizi ölçütü karşılayan koşulları incelemektir. Burada bahsedilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacının kendisi tarafından oluşturulabileceği gibi hazır bir ölçüt listesi de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Araştırmada 34 sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği kullanılarak, katılımcıların düşünce ve fikirleri daha net alınmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Görüşme teknikleri, insanların deneyimleri, tutumları, görüşleri, şikayetleri, duyguları ve inançları hakkında bilgi edinmenin temel bir yöntemidir.

Verilerin Toplanması

Veriler Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi ortamda toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Sorulan her soru için katılımcıların cevapları bir araya getirilerek genel kategoriler türetilmeye çalışılmıştır. Tüm araştırmacılar verileri açık uçlu bir problem listesine göre yeniden incelemiş ve araştırmacılar arasında fikir birliği aranmıştır. Elde edilen veriler ilgili literatürde tartışılmıştır. Araştırmacıların gözlemlerinden ve destekleyici literatürden kaynaklanan farklılıklara vurgu yapılmaktadır.

BULGULAR ve YORUM

Birinci araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular

“Yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretirken hazırlık aşamasında karşılaşılan güçlükler nelerdir?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir.

Araştırmada yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerinin Türkçe ilk okuma yazma öğretirken hazırlık aşamasında karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre özellikle öğrencilerin Türkçe bilmemeleri ve iletişim problemleri yaşamaları nedeniyle hazırlık aşamasında problemler yaşadıkları ifade edilmiştir. Alfabenin farklı olması ve telaffuz sorunları hazırlık aşamasındaki zorluklar arasında yer almaktadır. Katılımcıların cevapları şu şekildedir:

- ✓ İletişim problemleri
- ✓ Dil bilmemek
- ✓ Ailenin ilgisizliği öğrenci hazır bulunuşluğunun yetersiz olması
- ✓ Yazının yönünü ters kullanıyorlar. Evde bizim alfabemiz ile okuma yazma bilen pek olmadığı için çocuklara aile desteği anlamında büyük sıkıntılar yaşıyoruz.

- ✓ Türkçeye kelime haznesinin yetersiz oluşu, evde yeterli desteği alma imkanının olmaması
- ✓ Düzgün ifade edebilmek.
- ✓ Kalabalık sınıflarda en büyük problem zaman
- ✓ Algılama
- ✓ Dil
- ✓ Kültür çatışması, anlamlandırma
- ✓ Türkçe bilmemeleri ve öğrenmeye istekli olmamaları
- ✓ İletişim sorunu
- ✓ Eğer Türkçe bilmiyorlarsa iletişim kopukluğundan dolayı onları motive etmek çok çok zor oluyor. Başta iletişim kuramıyoruz zaten.
- ✓ Alfabemizdeki bazı harfleri doğru telaffuz edememe, evde Türkçe konuşulmaması vb
- ✓ Okutmadım
- ✓ Türkçe bilmemesi
- ✓ Hazırbulunuşluk
- ✓ Sesleri tanımakta ve çıkarmakta güçlük çekmeleri
- ✓ Uyum sorunu
- ✓ Konuşmada da zorlandıkları için soyut kalıyor
- ✓ Dil sorunu, anlaşamama, veli desteğinin olmaması.
- ✓ Alfabe farklılığından dolayı zorlanıyorum
- ✓ Okul kültürüne uyum sıkıntısı
- ✓ Öğrencilerin Türkçeyi bilmiyor olmaları
- ✓ İletişim sorunu
- ✓ Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yeterince materyal mevcut değil.
- ✓ Öğrencilerin hazır bulunuşlarının olmaması. Kalem tutma, çizgi çalışması vb etkinlikleri yaparken zorlanmaları.
- ✓ Aile desteğinin olmaması, maddi sıkıntılar
- ✓ Dilimizi yeterince bilmiyor olmaları ve ailelerin desteğini alamamak
- ✓ Ailelerin bu konuya karşı hassasiyetleri yok. Sorumsuz davranıyorlar.
- ✓ Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe'ye hakim olmamaları ve kültür farklılığı, ayrıca ilk okuma yazma sürecinde aile desteğinin sağlanamaması önemli bir problem.
- ✓ Onlara uygun ilk okuma yazma materyallerinin temini
- ✓ Türkçe konuşma bilmemeleri

İkinci Araştırma Sorusuna (alt problem) İlişkin Bulgular

“Yabancı uyruklu ilkökul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; sesi hissetme, tanıma ve ayırt etmeye yönelik ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir.

Yabancı uyruklu İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak sesi hissetme tanıma ve ayırt etmeye ilişkin yaşamış olunan güçlükleri incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin telaffuz zorluğu yaşadıkları ve ses ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca tekrar etme sorununun olması nedeniyle öğrenmede problemler yaşanmaktadır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar aşağıda yer almaktadır:

- ✓ Tekrar ettirmede zorlanılıyor.
- ✓ Ana dil olmadığı için telaffuz zorluğu
- ✓ Aile ve öğrencinin Türkçeyi konuşamıyor olması
- ✓ Sınıfta ses hissettirme anlamında çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz Evde tekrar olmadığı için genel olarak birçoğunda hafıza sıkıntısı yaşıyoruz. Bugün öğrendiklerini ertesi gün unutabiliyorlar.
- ✓ Dilimize hakim olmamaya dayalı güçlükler.
- ✓ Sesi net olarak çıkaramamakta.
- ✓ Aşılamayacak sorunlar yaşamadım
- ✓ Anlama
- ✓ İletişim kurma
- ✓ Her ses ile görsel oluşturmak, doğal ses bulmak, materyal hazırlamak gerekiyor.
- ✓ Bu konuda bir zorluk yaşamıyoruz.
- ✓ Kalıcılığı olmuyor
- ✓ Türkçe bazı seslerin karşılığı yabancı dillerde olmuyor. Telaffuzda çok zorlanıyorlar. Dilde bilmiyorlarsa bayağı zorlanıyoruz.
- ✓ "Ü sesini u gibi söyleme
- ✓ Ğ sesini doğru söyleyememek
- ✓ Hiç okutmadım
- ✓ Sesi çok zor çıkarıyor, çabuk unutuyor evde tekrar olmadığı için sesi tanımada ve ayırt etmede çok zorlanıyor.
- ✓ Sesleri birlerine karıştırabiliyorlar, ayırt etmeleri çok uzun zaman alıyor.
- ✓ Çabuk unutuluyor
- ✓ Tekrar çalışmalarını yapmadıkları için zorlanıyorlar
- ✓ Bazı seslerin ağızdan çıkış farklılığı dolayısıyla güçlük yaşıyorum.
- ✓ Dil farklılığından dolayı iletişim sıkıntısı
- ✓ Dil farkı yüzünden harf ve sesleri öğrenmede zorluk çekmeleri
- ✓ Kullanılan kelimelerin örneklemelerin anlamını karşılığını bilmediği için somutlaştıramaması.
- ✓ Yabancı uyruklu öğrenciler sesi vurgulayarak zorluk çekiyor.
- ✓ Sesi hissetme aşamasında bir güçlük yaşamadım fakat sesi tanıma ve ayırt etmede öğrencilerin bazı harfleri özellikle b ve d harflerini ayırt edememekteler.
- ✓ Çocuk dil bilmediği için sessiz kalıyor. Çocuk ekonomik durum olarak ortam olarak çevre olarak sınıfın gerisinde olduğu için sessiz ve pasif kaldığı için diğer öğrencilerden sıyrılıp ona bağımsız bir zaman ayırmak sorun oluyor aile desteği olmadığı için eve verilen sorumlulukları yerine getirmiyor bütün sorumluluk sınıfta öğretmenle yaptığı paylaşımlarda kalıyor
- ✓ Çoğunlukla sesi tanımakta ve ayırt etmekte zorlanıyorlar ileri seslere geçince durum daha da karışıyor
- ✓ Dil farklılığından kaynaklı olarak bazı seslerin telaffuzunda sorun yaşıyorlar. Yönergeleri tam anlayamadıkları ve kelime dağarcıklarının zayıf olması sebebiyle sesi hissetmede, sınıfa asılan sesi hatırlatacak görselin Türkçe karşılığını bilmedikleri için de sesi hatırlamada problem yaşadıklarını söyleyebilirim.
- ✓ Güçlük yaşamıyorum.

- ✓ Sesleri çıkartırken güçlük yaşıyorlar

Üçüncü araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular

“Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; sesi okuma ve yazmada ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar aşağıda yer almaktadır:

- ✓ Harf yazımında zorlanıyorlar
- ✓ Yönergeleri anlatamıyorum
- ✓ Öğrencinin ödevi yapmaması ve aile desteğinin yetersiz oluşu
- ✓ Diğer çocuklardan çok çok yavaş ilerliyorlar, bu da onların geri kalmasına neden oluyor
- ✓ Okuyup yazmada belirgin bir güçlükle karşılaşmadım.
- ✓ Tam olarak ifade etmekte ve ifade ettiği hece ve kelimeler.
- ✓ Yazma konusunda problemler yaşanabiliyor, defter düzeni vb.
- ✓ Algılama
- ✓ İletişim
- ✓ Sesleri yazmada sorun olmuyor ancak okumada konuşma aksanından dolayı zorluk çıkıyor.
- ✓ Bu konuda bir zorluk yaşamıyoruz.
- ✓ Sesleri çok karıştırıyorlar
- ✓ Farklı bir aksanla okuma yapıyorlar bazen. Maalesef yabancı uyruklu çocuklara eğer velileri de ilgisiz ve bilgisiz ise okuma yazma öğretmek deyim yerindeyse göbek çatlatmak oluyor.
- ✓ Arapça tersten yazıldığı için yazmaya satır sonundan başlama
- ✓ Okutmadım
- ✓ Seslerin yazılış yönlerinde zorlanıyor, özellikle sert sessiz harfleri okumada zorlanıyor.
- ✓ Motivasyon
- ✓ Sesi yanlış çıkartıyor. Yazarken ise daha da zorlanıyor. Kelimedeki harfleri eksik yazabiliyor.
- ✓ Telaffuz sorunu
- ✓ Çabuk unutuluyor
- ✓ Sesleri tam çıkaramayanlar var.
- ✓ Alıştıkları şive ve söyleyiş farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşıyorum.
- ✓ Dil farklılığından dolayı iletişim sıkıntısı
- ✓ Yeni öğrendikleri bir dil olması sebebiyle öğrenilenleri çabuk unutmaları, ev ortamında kendi dillerini kullandıkları için tekrar imkanlarının olmaması
- ✓ Duyduğu sesi çıkarma ve gördüğünü yazma anlamında pek güçlük yaşanmıyor, özel bir durumu yoksa.
- ✓ Öğrenciler hecelemeye çalıştıkları için kelimeyi otomatik okuyamıyor. Serbest okumada zorlanıyorlar.
- ✓ Sesi okuma aşamasında hiç Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu öğrencilerde telaffuz konusunda zorluklar yaşanmakta, g,ğ,v,n gibi sesleri çıkarmakta zorlanıyorlar. Çizgi çalışmaları, boyama, el kas hareketleri gibi etkinlikler hazırlık aşamasında yeterli kadar yapıldığı zaman çok fazla bir sorun yaşanmamaktadır.
- ✓ Çocuğun aile yapısı çok önemli mesela gece boyunca çöp toplattırılan yabancı uyruklu öğrencilerim vardı gün boyu derste uyurdu. Yorgun bitkin olan bir öğrenciye ders anlatamazsınız

- ✓ Dikte ettirme haricinde yazmada sıkıntı olmuyor ama heceleri birleştirmede zorlanıyorlar
- ✓ Bazı seslerin telaffuzunda zorlanıyorlar. Okul öncesi eğitim almadıkları için yazma sürecinde sıkıntı yaşıyorlar.
- ✓ Sesi telaffuz ederken yanlış okunduğu zaman yazmada da yanlışlık yapmaları daha fazla olmaktadır.
- ✓ Tersten yazıyorlar

Dördüncü araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular

“Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler, cümlelerden metinler oluşturmada ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar aşağıda yer almaktadır:

- ✓ Daha yavaş ilerleyebiliyoruz.
- ✓ Ana dil olmadığı için yaşanan zorluklar
- ✓ Aile desteğinin yetersiz oluşu
- ✓ Hecelemeyi bir türlü bırakamıyorlar, bütüne odaklanamıyorlar. Tahtadaki yazıya deftere geçirirken 2. sınıfa gelmemize rağmen hala hece hece geçiriyorlar
- ✓ Özellikle cümle oluşturmada kelimenin tam karşılığının bilinmediği durumlarda güçlükler yaşadım.
- ✓ Birleştirme yaparken hata yapmaları.
- ✓ Süreç yavaş ilerliyor. Artı bir zamana ihtiyaç duyuluyor
- ✓ Sesleri çıkaramıyorlar
- ✓ Dil aksanı
- ✓ Mutlaka eksik harf yada kelime yazma sorunları ile karşılaştım. Anlamli cümleyi oluştururken yüklemi yazamıyorlar.
- ✓ Bu konuda bir zorluk yaşamıyoruz.
- ✓ Ünlü sesleri doğru çıkaramadıkları için genelde Ömer yerine Ömer diye okuyorlar. Yazarken o sesleri yazmıyorlar
- ✓ Bazen ne yazdığı bilmiyor (anlam olarak)
- ✓ Ses temelli bu sistemde çocuklar sesleri iyi öğrenememişse sonraki bütün adımlar kabus oluyor.
- ✓ Yazarken yükleme aitlik eki getiremiyorlar.
- ✓ Okutmadım
- ✓ Heceler, kelimeler, arttıkça cümleleri okumakta daha çok zorlanıyorlar.
- ✓ Anlamlandırma
- ✓ Özellikle bazı heceleri kavramakta güçlük yaşıyorlar. Cümle oluşturmada hatalar olabiliyor. Uzun heceleri okumakta güçlük çekiyorlar.
- ✓ Eklemeli dile alışma sorunu
- ✓ Yabancı uyruklularda tam tersi tümdengelim yöntemi daha çok ise yarıyor
- ✓ Birleştirme de zorlanıyorlar
- ✓ Sesleri kavradıktan sonra hece ve Kelime oluşturmada sıkıntı yaşamıyorum. Sadece kelimelerin karşılığını bilmedikleri zaman soyut kalıyor.
- ✓ Dil farklılığından dolayı iletişim sıkıntısı ilgisizlik

- ✓ Öğrendikleri her bilgi yeni ve kendi dillerinden farklı olması sebebiyle parçadan bütüne gitmek çok uzun ve yorucu bir süreç oluyor. Öncelik kelime öğretimi olmalı ki önce ne öğrendiklerini anlayabilsinler, sonra okuma aşamasında kelimeler onlar için anlam kazansın.
- ✓ Türkçe kelime bilmedikleri için kelime cümle oluşturmada zorlanıyorlar.
- ✓ Anlamada zorluk yaşadıkları için cümle ve metin oluşturmada güçlük yaşıyorlar.
- ✓ Açık uçlu hecelerde bir sorun yaşanmıyor fakat kapalı uçlu heceleri birleştirme de öğrenciler zorlanıyor. Hecelerden kelimeler üretirken ise karşılığını bilmediği bir kelime oluştururken öğrenci kelimeyi anlamlandırmada güçlük çekiyor. O yüzden yeni kelimeler üretilirken kelimenin aynı zamanda görselinin de gösterilerek öğretilmesi öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Uzun cümleler kuramıyor, daha basit iki kelimeli cümleler destek alarak kurabiliyor. İlk okuma yazma aşamasında metin oluşturamıyor.
- ✓ Çocuklar harfleri heceleri kelimeleri zamanla ezberliyorlar. Okumaya başlıyorlar yalnız, okudukları metindeki kelimeleri tam bilemedikleri için metni anlayamıyorlar anlamadıkları için de soruları cevaplayamıyorlar
- ✓ Ezberledikleri kelimeleri rahatça okuyorlar ama kelimenin yanına başka bir hece geldiğinde birleştirmede güçlük çekiyorlar
- ✓ Türkçe diline hakim olmadıkları için oluşturulan kelimeleri ve metinleri anlamlandıramıyorlar, bu da öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor.
- ✓ Suriye, Irak uyruklularla genelde ortak kültür öğeleri bulunduğundan kelime, cümle ve metin oluşturmada sıkıntı yaşamadım.
- ✓ Harfleri tek tek okuyorlar birleştirirken zorlanıyorlar. Mesela k harfine ke diye okuyorlar.

Beşinci araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular

“Yabancı uyruklu ilkökul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretirken ilerleme aşamasında karşılaşılan güçlükler nelerdir?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar aşağıda yer almaktadır:

- ✓ Geriden kavriyorlar
- ✓ Yönergeleri anlatamamak
- ✓ Öğrencinin ödevleri yapmaması
- ✓ Hızlanma konusunda sıkıntı yaşıyoruz
- ✓ Okuma yazmada karşılaşamadığımız güçlüğü anlama aşamasında yaşadım. Etkinliklerde akranlarından daha fazla destek gerekti.
- ✓ Eklerle birlikte güçlükler ortaya çıkıyor.
- ✓ Aile desteği yetersizliği büyük problem
- ✓ Aile ilgisizliği
- ✓ İlerleyemiyoruz
- ✓ Evde desteklenmezse ilerleme çok yavaş oluyor.
- ✓ Türkçe öğrenmeye istekli olmamaları.
- ✓ Kelimeleri yanlış okuyorlar ya da eksik okuyorlar.
- ✓ En büyük sıkıntı öğrenci ve veli ile iletişim
- ✓ Evde genelde tekrar etmedikleri için eğer öğrenci çok ilgili değilse ilerlemeleri çok çok uzun zaman alıyor.
- ✓ Kitap okumadıklarından okuma hızları yavaş
- ✓ Okutmadım

- ✓ Öğrenilenlerde kalıcılık olmadığı için zor ilerliyoruz, dikte de çok zorlanıyorlar, birde aile Türkçe bilmiyorsa ev tekrarı olmadığı için işimiz daha da zorlaşıyor.
- ✓ İletişim
- ✓ Heceleri birleştirme de ve metinler de zorlanıyorlar.
- ✓ Zaman süreç altyapı teknolojik ortam sorunu
- ✓ Okuduğunu anlamakta zorluk çekiyor
- ✓ Sürecin aile tarafından tekrar edilmemesi
- ✓ Okuduğunu tam anlayamama
- ✓ İlgisizlik
- ✓ Önce kelime ve konuşma öğretilmediği için okuduklarını anlama ve anlamlandırma konusunda zorluk çekilmektedir.
- ✓ Evde aile desteği de dil problemi nedeniyle fazla ise diğer çocuklar arasındaki fark hızla açılıyor. Ve öğrenci sınıf seviyesinin gerisinde kalıyor.
- ✓ Ailelerden destek gelmediği için yavaş ilerliyor.
- ✓ Aile de Türkçeyi tam olarak bilen birinin olmamasından dolayı evde çok fazla pekiştirme ve tekrar yapamıyor bundan dolayı ise seslerin okunuşu ve yazılışını çabuk unutabiliyor. Anlamadığı konularda destek alacak birinin olmamasından dolayı diğer arkadaşlarından geri de kalıyor.
- ✓ Yeni karşılaştıkları kelimeleri yorumlayamamaları
- ✓ Sesler ilerledikçe çocuğun kafası daha da karışıyor aile desteği de olmayınca iş daha da halledilmez hale geliyor
- ✓ Evde öğrencinin ailesi ile kendi ana dilini konuşması ve ödev konusunda aile desteğinin sağlanamaması nedeniyle bu öğrencilerle okuma yazma sürecinde çok ağır yol alınmaktadır.
- ✓ Devamsızlık nedeniyle düzenli ilerleyememe
- ✓ Konuştuğu gibi yazmaları

Altıncı araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular

“Yabancı uyruklu ilkökul öğrencilerine Türkçe ilk okuma yazma öğretim sürecinde; bağımsız metin okuma, yazma ve dinleme sürecinde ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?” alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar aşağıda yer almaktadır:

- ✓ Geri kalıyorlar.
- ✓ Ana dil olmamasının getirdiği zorluklar
- ✓ Türkçeyi anlamada zorluk çekmesi
- ✓ Dinleme konusunda pek sorun yaşamıyoruz fakat okuduğunu anlama ve yazma konusunda sıkıntılarımız oluyor. Seri bir şekilde okuyamadıkları için okuduklarını anlamakta güçlük çekiyorlar.
- ✓ Dilimize hakim öğrencimde belirgin bir sorun yaşamadım.
- ✓ Heceler aşamasında kaldıkları için güçlükler yaşanmakta.
- ✓ Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak zaman iyi istiyor
- ✓ Tekrar etmiyorlar
- ✓ Anlama
- ✓ Konuşma aksanı yazmaya ve okumaya olumsuz yansıyor. Dinlemede sorunla karşılaşmadım.
- ✓ Bu konuda bir zorluk yaşamıyoruz.
- ✓ Okuma yapsalar da anlamıyorlar. Okuduğunu anlatamıyorlar. Metin sorularını cevaplayamıyorlar.

- ✓ Ne dinlediğini anlamlandıramıyor
- ✓ Türkçeyi iyi bilmiyorlarsa maalesef dikkatleri her şeye karşı çok çabuk dağılıyor.
- ✓ Son heceleri okumuyorlar
- ✓ Okurken ve yazarken eksik yazıp, eksik okuyorlar, kelimeleri doğru telaffuz edemiyorlar. Mutlaka yanlış yazıp, diktede zorlanıyorlar. Okuma hızları artmıyor ve anlamlı okuma olmuyor, okuduklarını da anlamıyorlar.
- ✓ İsteksizlik
- ✓ Metin okurken yavaş okuma yazmada ise eksik harfler olabiliyor.
- ✓ Uyum süreci sorunu
- ✓ Vakit ayırmakta sıkıntı yaşıyorum çabuk unutulduğu için sık tekrar gerekiyor
- ✓ Dil sorunundan dolayı okumaya geçseler bile okuduğunu anlamıyorlar
- ✓ Okuduklarını anlamada sıkıntı yaşıyorum, dinleme görsellerle desteklenirse daha iyi anlaşılıyor, yazma olarak kelimeleri tam anlamıyla kullanmadıkları zaman sıkıntı oluyor.
- ✓ İlgisizlik
- ✓ Kendi ev ortamlarında Türkçe kullanmadıkları için okulda öğrendiklerini geliştirip uygulama yapamıyorlar. Sadece okulda öğrendikleriyle kalan öğrencilerin okuma, anlama, dinleme konusunda sınıf seviyesine yetişemediklerini görüyoruz. Türkçeyi yeterli derecede öğrenene kadar da sınıf seviyesine ulaşamıyorlar.
- ✓ Dikte de hataların fazla yapıldığı, dinlediklerinde de anlamını bilmediği kelimeler ile karşılaştığında metni tam anlamıyla kavrayamadıklarını söyleyebilirim.
- ✓ Türkçe anlam yeterince gelişmediği için okuma ve yazma zor oluyor.
- ✓ Türkçe ders kitaplarının daha çok görsellerle desteklenmesi gerekiyor. Kelime, cümle ve metin okumalarında görsellerin az olması öğrencinin okumasını zorlaştırıyor. Seseleştirdiği kelime ya da cümlenin ne anlama geldiğini görsellerde görürse daha çabuk okumayı kavrayacaktır. Yazma da çok fazla sorun yaşanmamaktadır. Dinleme konusunda ise yabancı uyruklu öğrencilerin seviyelerine uygun metinler olmadığı için dinleme metinlerini anlamada güçlük yaşıyorlar
- ✓ Konuyu anlamadıkları için sıkılıp başka şeylerle ilgilenmeleri
- ✓ Tekrar eden kelimeleri daha rahat okuyorlar tabi ezbere olduğu için gördüğünü
- ✓ Öğrenciler tam olarak Türkçe bilmedikleri için, metin okuma, yazı yazma ve dinleme sürecinde isteksizler.
- ✓ Heceleyerek okuma dönemi bizimkilere göre biraz daha uzun sürebiliyor, tahtada yazılanı deftere doğru ve hızlı geçirmede daha fazla güçlükler yaşıyorlar...
- ✓ Kelimeleri okurken heceleri okuyup kelime haline getiremiyor.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Araştırmada yabancı uyruklu İlkokulu öğrencilerinin Türkçe ilk okuma yazma öğretirken hazırlık aşamasında karşılaşmış oldukları sorunlar incelenmiştir. Öğretmen görüşlerine göre özellikle öğrencilerin Türkçe bilmemeleri ve iletişim problemleri yaşamaları nedeniyle hazırlık aşamasında problemler yaşadıkları ifade edilmiştir. Alfabenin farklı olması ve telaffuz sorunları hazırlık aşamasındaki zorluklar arasında yer almaktadır.

Yabancı uyruklu İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak sesi hissetme tanıma ve ayırt etmeye ilişkin yaşamış olunan güçlükleri incelenmiştir. Buna göre öğrencilerin telaffuz zorluğu yaşadıkları ve ses ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca tekrar etme sorununun olması nedeniyle öğrenmede problemler yaşanmaktadır.

Sonuçlar incelendiğinde sınıf öğretmenleri okulda okuryazarlık farkındalığını artırmaya yönelik akademik, sosyal, duygusal gelişim ve sınıf yönetimi süreçleri hakkında çeşitli olumlu/olumsuz görüşler bildirmişlerdir. Öğretmenler özellikle okula başlayan çocukların akademik başarılarına, okula uyumlarının kolay olmasına, girişimci ve lider olmalarına, özgüvenli ve sosyal olmalarına, akranlarına rol model ve lider olmalarına vurgu yapmışlardır. Ancak derslere konsantre olmada güçlük, öğrenmedeki yanlışları düzeltmede güçlük gibi olumsuz geri bildirimler diğer çocukların eğitim hakkını engeller ve dolayısıyla akademik başarıyı düşürmektedir. İlkokula başlayan okuma yazma bilmeyen çocuklar için çeşitli maddi desteklere ve ek planlamalara ihtiyaç olduğunu ancak bu uygulamaları tam olarak hayata geçiremediklerini söylenmektedir. Öğretmenler, ilkokulda okuyup yazabilen çocukların uygun teşhis prosedürlerine dahil edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini bildirilmektedir. Öğretmenler okuma yazma bilen çocukların ailelerinin de öğretmenden farklı beklentilerinin olduğunu bulmuşlardır.

Tartışma

Yabancı uyruklu ilkokul öğretmenlerinin okuma yazmaya yeni başlayan çocuklarla ilgili düşüncelerini bilinçli olarak dile getirdikleri bu çalışmada, öğretmenler durumun olumluluk ve olumsuzluklarına dikkat çekmiştir. Ülkü (2007) öğretmenlerin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki farklı görüşü vurguladığına değinmiştir.

Araştırmada öğretmenler ilkokula başlamanın olumsuz yönlerini okuma yazma öğrenmek olarak tanımlamışlardır. Çeşitli araştırmalar, çocukların ilkokula başlamadan önce okuma yazma öğrenmelerinin tavsiye edilmediğini göstermiştir. Sınıf öğretmenleri, çocukların okumaya ve yazmaya başlamasının ilkokula geçişte zorluklara neden olduğunu vurgulamaktadır. Bazı araştırmalarda okuryazar çocukların dersten daha çabuk yorulduğunu, konsantre olamadığını, hata yaptığını ve düzeltilmesinin zor olduğunu bulan öğretmenler bulunmaktadır. (Başar, 2013; Koçyiğit, 2009; Taşkın vd., 2015; Taşkın vd., 2014; Ülkü, 2007). Okuma yazmayı bilerek gelen öğrenciler okul ortamında birçok olumsuzluk yaşadığı ifade edilmekle birlikte özellikle etkinliklere karşı kayıtsız kalabilmektedirler. Sınıf ortamında okuma yazmaya yönelik yapılan etkinlikler Okuma yazma bilen öğrenciler tarafından sıkıcı olarak algılanabilir. Bu durum çocuğun okulu olan ilgisini düşüren bir neden olarak görülmektedir (Yapıcı ve Ulu, 2010; Şahin, Sak ve Tuncer, 2013; Taşkın, Sak ve Şahin-Sak, 2015). Öğrencilerin okuma yazmayı bilerek okula gelmeleri durumunda okulda yapılan etkinliklerden sıkılmaları ve bu etkinliklere kayıtsız kalmaları zaman içinde gerilemelerine neden olabilir. Bu durum öğrencilerin okuldan soğumalarına ve ders başarılarında düşüşe sebebiyet verebilmektedir.

Araştırmada öğretmenlere göre çocukların okuma yazma etkinliklerinin kendileri için kolay egzersizler olduğu ve doğru uygulamalar yapılmadığı takdirde yenilerini öğrenmede zorlandıkları belirlenmiştir. Çocukların seslerden ziyade harflerle okuma becerisinin, ses temelli cümlelerle okumalarını zorlaştırdığı tespit edilmiştir. Okumaya ve yazmaya isteyerek başlayan çocukların sıkılmaya ve sınıf içi etkinliklere kayıtsız kalmaya eğilimli olduklarına ilişkin benzer bulgular vardır (Şahin, Sak ve Tuncer, 2013; Taşkın, Sak ve Şahin-Sak, 2015; Yapıcı ve Ulu, 2010). Bu çalışmada bazı öğretmenlerin bu çocukların süreçte geride kalabileceklerini söylemeleri bu durumun bir sonucu olarak görülebilir.

Öneriler

Sınıf öğretmenlerinin çoğunun okul öncesi ve ilkokula başlayan çocukların okuma yazma öğrenmelerine yönelik plan ve programlarının olmadığı ve sınıf yönetiminde güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir. Sürekli eğitimin bir parçası olarak ilkokul öğretmenleri bu konuda bilgilendirilebilir. Sınıfta yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve bu durumdaki öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için aileler ve rehber öğretmenler ile çalışmalar yapılabilir. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayanmaktadır. Anasınıfını bitiren ya da okula yeni başlarken bu öğrencilerin aileleri ve anasınıfı öğretmenlerinin fikirleri alınarak benzer bir çalışma yapılabilir. İlkokul çağındaki çocukların okuryazarlıkları çeşitli araştırma teknikleri (gözlem vb.) ile değerlendirilebilir ve konu ile ilgili boylamsal çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Akyol, H. (2018). *Türkçe ilk okuma yazma ve öğretimi* (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

- Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi. *EKEV Akademi Dergisi*, 56(56), 275-294.
- Bay, D. N. (2008). *Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algularının Belirlenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Beaton, A., Guest, J., & Ved, R. (1997). Semantic errors of naming, reading, writing, and drawing following left-hemisphere infarction. *Cognitive Neuropsychology*, 14, 459–478.
- Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). *The psychology of written composition*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Boget, T., & Marcos, T. (1997). Reading and writing impairments and rehabilitation. In J. Leon-Carrion (Ed.), *Neuropsychological rehabilitation: Fundamentals, innovations and directions* (pp. 333–352). Delray Beach, FL: St. Lucie Press.
- Chan, J. L. (1992). Alexia and agraphia in four Chinese stroke patients with review of the literature: A proposal for a universal mechanism model for reading and writing. *Journal of Neurolinguistics*, 7, 171–185.
- Clarke, L. K. (1988). Invented versus traditional spelling in first graders' writings: Effects on learning to spell and read. *Research in the Teaching of English*, 22, 281–309.
- Couzijn, M. (1999). Learning to write by observation of writing and reading processes: Effects on learning and transfer. *Learning & Instruction*, 9, 109–142.
- Creswell, J.W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni*. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım
- Cronnell, B. A. (1970). Spelling-to-sound correspondences for reading vs. sound-to-spelling correspondences (Tech. Note 2–70–15). Los Alamos, CA: Southwest Regional Laboratory.
- Ehri, L. (1997). Learning to read and having to spell are one and same, almost. In C. A. Perfetti & L. Rieten (Eds.), *Learning to spell: Research, theory, and practice* (pp. 237–269). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Eminoğlu, N. ve Tanrikulu, H. (2018). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlamış öğrencilerin karşılaştıkları sorunların öğretmen ve veli gözüyle değerlendirilmesi. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 6(2), 56-69
- Ergül, C., Sarica, A.D., Akoglu, G. ve Karaman, G. (2017). The home literacy environments of Turkish kindergartners: does sex make a difference?. *International Journal of Instruction*, 10(1), 187-202.
- Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 38(38), 94-106.
- Flower, L. (1994). A cognitive process theory of writing. In R. B. Ruddell & M. R. Ruddell (Eds.), *Theoretical models and processes of reading* (4th ed., pp. 928–950). Newark, DE: International Reading Association.
- Frith, U. (1980). Unexpected spelling problems. In U. Frith (Ed.), *Cognitive processes in spelling* (pp. 495–516). London: Academic.
- Girolametto, L., Weitzman, E., Lefebvre, P., and Greenberg, J. (2007). The effects of in-service education to promote emergent literacy in childcare centers: A feasibility study. *Language, speech, and hearing services in schools*, 38(1), 72-83.
- Göçer, A. (2016). *Etkinlik Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretimi*. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
- Güneş, F. (2007). *Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

- Jackman, H. (2012). *Early education curriculum: a child's connection to the world* (5th Ed.). U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning
- Kandır, A. ve Yazıcı, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nın okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden değerlendirilmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(3), 451-488.
- Karaman, G. (2015). *Erken okuryazarlık becerilerinin tarihsel gelişimi, kuramsal temelleri ve kapsamı*. F. Temel (Ed.), Dil ve Erken Okuryazarlık (s. 10-32). Ankara: Hedef CS.
- Kargın, T., Güldenoğlu, B. ve Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örnekleme. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 18(01), 61-87.
- Kellogg, R. (1994). *The psychology of writing*. New York: Oxford University Press.
- King, M. L., & Rentel, V. (1979). Toward a theory of early writing development. *Research in the Teaching of English*, 13, 243–253.
- Koçyiğit, S. (2009). *İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazırbulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları*. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Lally, J.R. (2010). School readiness begins in infancy. *Phi Delta Kappan*, 92(3), 17-21.
- Langer, J. A. (1986). *Children reading and writing: Structures and strategies*. Norwood, NJ: Ablex.
- Loban, W. (1976). *Language development*. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
- McGettigan, I.L. and Gray, C. (2012). Perspectives on school readiness in rural Ireland: the experiences of parents and children. *International Journal of Early Years Education*, 20(1), 15-29.
- MEB, (2005). *İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu*, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
- MEB, (2019). *Türkçe Dersi Öğretim Programı*. Meb Basımevi, Ankara.
- Merriam, S.B. (2013). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Moloney, M. (2011). *Locating quality in early childhood care and educational discourse in Ireland: pre-school and in fantclassrooms as a crucible of learning and development*. Unpublished Thesis (PhD), University College Limerick.
- Niemi, P., Poskiparta, E., Vaurus, M., & Maeki, H. (1998). Reading and writing difficulties do not always occur as the researcher expects. *Scandinavian Journal of Psychology*, 39, 159–161.
- Öz, M. F. (1999). *Uygulamalı ilk okuma yazma öğretimi*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Pascarella, E. T., Edison, M. I., Nora, A., Hagedorn, L. S., & Terenzini, P. T. (1998). Does work inhibit cognitive development during college? *Educational Evaluation & Policy Analysis*, 20, 75–93.
- Rose, D. S. ve diğ. (2000), Imagery Based Learning: Improved Elementary Students Reading Comprehension With Drama Techniques, *The Journal Of Educational Research*, September /October Volume 94, No:1, Berkeley.
- Santa, C. M., & Hoiem, T. (1999). An assessment of Early Steps: A program for early intervention of reading problems. *Reading Research Quarterly*, 34, 54–79.
- Shanahan, T. (1984). Nature of the reading–writing relation: An exploratory multivariate analysis. *Journal of Educational Psychology*, 76, 466–477.
- Shanahan, T., & Lomax, R. G. (1986). An analysis and comparison of theoretical models of the reading–writing relationship. *Journal of Educational Psychology*, 78, 116–123
- Shell, D. F., Colvin, C., & Bruning, R. H. (1995). Self-efficacy, attribution, and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement: Grade-level and achievement-level differences. *Journal of Educational Psychology*, 87, 368–398.

- Stotsky, S. (1983). Research on reading/writing relationships: A synthesis and suggested directions. *Language Arts*, 60, 627–643.
- Straw, S. B., & Schreiner, R. (1982). The effect of sentence manipulation on subsequent measures of reading and listening. *Reading Research Quarterly*, 17, 335–352.
- Şahin, İ.T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013). Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(3), 1691-1713.
- Taşkın, N., Katrancı, M. ve Uygun, M. (2014). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin okul öncesindeki okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşleri. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 10 (4), 1102-1119.
- Taşkın, N., Sak, R. ve Şahin-Sak, İ.T. (2015). Okul öncesi dönemde okuma yazma öğretimi: öğretmen görüşleri. *Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*. 1, 42-53.
- Tierney, R. J., Soter, A., O’Flahavan, J. F., & McGinley, W. (1989). The effects of reading and writing upon thinking critically. *Reading Research Quarterly*, 24, 134–173.
- Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve dil becerileri eğitim programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. *Mediterranean Journal of Humanities*, VI(2), 459-481.
- Ülkü, Ü. B. (2007). *Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Wharton-McDonald, R., Pressley, M., & Hampton, J. M. (1998). Literary instruction in nine first-grade classrooms: Teacher characteristics and student achievement. *Elementary School Journal*, 99, 101–128.
- Yangın, B. (2006). Yöneticilerin ve öğretmenlerin altı yaş grubundaki öğrencilerin ilk okuma yazmaya hazırlanmalarına yönelik bilgileri ve görüşleri. *Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11, 80-94.
- Yapıcı, M. ve Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. *Kuramsal Eğitimbilim*, 3(1), 46-62.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.